

Миляева А.В., Баркалов С.А., Щукина Т.В.
Воронеж, ВГТУ

ЦИКЛ PDCA В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В настоящее время система образования отходов развивается согласно дедуктивному методу мышления – от общего к частному, где правила даются заранее с последующими соответствующими примерами, чтобы участник сначала понял терминологию, а затем перешел к ее пониманию со ссылкой на поданные примеры. В данном случае центром решения проблемы и ее держателем является государство, владеющее сведениями об отходах, включающих основные данные: количество, вид деятельности, территориальное расположение. Следует отметить, что отсутствует информативная составляющая с помощью которой было бы возможно рассматривать отход, с точки зрения вторичного ресурса. В этих условиях компании являются ведомыми и главной их задачей является только производство продукции и получение прибыли.

Когда руководство страны столкнулось с растущим количеством отходов, потребовался пересмотр мер, направленных на решение вопроса об утилизации отходов производства и потребления. В результате, было принято решение о том, что возлагать ответственность за постпотребительский этап определенных товаров следует на производителей. Как следствие, производители товаров и услуг были вынуждены ввести добавочную стоимость к рыночной цене продукта, которая была возложена на них в результате внедрения системы расширенной ответственности производителя [1].

В результате РОП все экологические затраты связанные с производством какой-либо продукции перераспределяются на ее потребителя, что вносит определенные коррективы в конкурентоспособность производителя, поскольку ни один клиент не хотел бы платить за отходы производства или неспособность контролировать расходы на его организацию.

Возложение такой ответственности могло бы в принципе обеспечить стимулы для предотвращения образования отходов в источнике, содействовать разработке продуктов для окружающей среды и достижению целей в области рециркуляции и управления материалами. Однако, если рассматривать систему образования отходов на уровне, что отход уже произведен и систематично продолжает производиться, то решение об его утилизации будет иметь ограниченное количество возможных решений, либо же компания всегда имеет возможность воспользоваться процедурой оплаты экологического сбора, который был введен в 2015 году, и позволяет компаниям производить отходы

промышленного производства не утилизируя их, но при этом оплачивая штраф на его утилизацию, которой в перспективе будет заниматься государство [2]. В таком виде система могла действительно успешно функционировать, но поскольку у государства нет резервов в виде научно-лабораторных центров, деятельность которых была бы направлена на поиск решения утилизации существующих производимых отходов, система находится в достаточно сложной ситуации, поскольку созданы механизмы взимания платы на утилизацию отходов, и неэффективно настроены механизмы самой утилизации (рис. 1).

Рис.1. Обобщенная схема взаимодействия субъектов системы образования отходов

где X_i – сведения об отходах, Y_i – обратная связь (регулирующая), P_i – производитель отходов, $ОВ$ – органы власти.

В рамках цикла действующей системы управления отходами информация об отходах от производителей X_i поступает в органы власти $ОВ$, и затем органы власти в качестве обратной связи Y_i определяют необходимые регулирующие меры по обращению с отходами.

В силу того, что преобладающую часть отходов производства можно переработать, о чем говорит опыт обращения с отходами в мире [2]. Рассмотрим систему образования отходов с помощью индуктивного метода – от частного к общему, где примеры даются в первую очередь, и участник несет ответственность за выяснение правил. В таком случае, участник находится в самом центре процесса, начинает выяснять структуру или правило из примеров и находит ответы сам. Такое решение принято ввиду того, что компании проявляют заинтересованность не в утилизации отходов, а в их реализации, что коррелирует с принятой системой РОП [1].

Рисунок 2 актуален как для дедуктивного, так и для индуктивного подходов. Отличие заключается только в характере обменной информации.

В первом случае государство получает информацию обо всех возможных типах загрязнителей, о которых сообщает производитель, а производителям как правило поступает информация о том, какой штраф они должны оплатить за превышение лимитов по производству отходов. Такой

перечень информации предполагает ее сортировку и анализ, но при этом не предполагает реальную переработку отходов в новый продукт и/или рециклинг, за исключением распространенной практики захоронения или хранения на полигоне.

Во втором случае при создании условий предполагается, что компании имеют возможность реализовывать или перерабатывать отходы собственного производства, а также создавать коллаборации между заинтересованными сторонами, где предметом взаимоотношений будет являться побочный продукт технологических процессов. При таком подходе отход одного производства, будет являться ресурсом для другого, соответствуя известной концепции Cradle-to-Cradle [3].

Анализируя научные работы, направленные на исследования механизмов управления отходами промышленного производства, можно выделить одну закономерность – в большинстве случаев авторы рассматривают отход, как самостоятельный продукт деятельности компании [4, 5, 6].

Согласно определению, отход – это вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления [7].

В этом определении кроется одна тонкость. Отходы рассматриваются с позиции прошедшего времени, т.е. факт получения отхода уже произошел. Соответственно только после этого мы начинаем рассматривать примитивные стадии системы обращения с отходами на предприятии, которые включают: образование, обработка, сбор, размещение/хранение, транспортировка, переработка, удаление.

Однако стоит отметить, что отход это не сам собой образующийся материальный или нематериальный поток, а следствие всех предыдущих процессов и установок, принятых руководством компании ранее.

Для более полного представления представим образование отходов как обособленную систему, запуск которой начинается внутри предприятия. При этом выявим ее начало не на уровне, когда отход уже произведен, а когда компания принимает решение, что она будет производить этот отход.

Если рассматривать образование отходов как систему, где на выходе мы получаем как раз таки отход в том или ином виде, то стоит задуматься над вопросом: почему мы его получаем? Какие затраты мы несем образуя отход, связанные с его утилизацией? Это два главных вопроса, получив ответы на которые возможно значительно снизить статью расходов компании, а возможно и получить дополнительный возвратный поток доходов в материальном или нематериальном выражении.

Итак, представим деятельность компании, которая занимается производством какой-либо продукции. Заметим, что для нас не имеет значение какую продукцию производит компания. Задача состоит в том,

чтобы рассмотреть общую концепцию образования отходов и понять принципиально важные шаги, где мы можем вносить изменения в систему, которые в последствии будут кардинально менять результат на выходе.

В силу того, что фундамент образования отходов закладывается на стадии проектирования продукции и организации производственных процессов, необходимо рассмотреть жизненный цикл товара с позиции управления качеством.

Любой продукт проходит сеть этапов его разработки, прежде чем он будет представлен на рынке в товарном виде (рис. 2).

Рис.2. Схема цикла качества / жизненный цикл товара

Казалось бы, где во всем этом жизненном цикле найти моменты для внедрения инструментов по снижению количества загрязняющих элементов из системы? Примечательно, что эти инструменты по снижению количества отходов мы разрабатывать не будем, поскольку они будут индивидуальны для каждого производства, причем не просто для каждого производства, но и для каждого загрязняющего элемента. Эти инструменты будут определяться уже внутри компании в зависимости от того, какие цели она поставит для своего производства и того уровня затрат на ликвидацию отходов, которые для нее будут считаться рациональными.

Существует множество разновидностей теоретических подходов к организации работ по качеству. Воспользуемся наиболее востребованной и

получившей популярность работой У. Деминга «PDCA/PDSA» [8]. Ключевым моментом в работе автора является систематичность и цикличность действий, благодаря которым возможно достигнуть высокого уровня качества вне зависимости от типа деятельности, будь то производство товара или услуги.

Как правило схема цикла качества используется для регулярной, оперативной модификации продукта. Это обусловлено постоянной гонкой за потребителем, а соответственно и показателями прибыли компании. В рамках работы попробуем воспользоваться представленной схемой с позиции оптимизации производственных процессов, целью которой будет являться сокращение производимых предприятием отходов. Таким образом, компаниям необходимо не просто изменить решение о качестве продукта, чтобы удовлетворить потребности целевой аудитории, а реализовать не расходуемый потенциал, который либо не используется, либо используется в не полном объеме. Рассмотрим более подробно с позиции системы управления отходами производства цикл У. Деминга.

Принято считать, что наилучшим способом минимизировать количество отходов является отказ от его производства, что описывается принципом 5R [9]. У пирамиды 5R и PDCA существует общая закономерность, выраженная в возможности спирального представления развития принимаемых решений, равно как и бесконечное повторение итераций в схеме жизненного цикла товара (рис. 4).

Рис.4. Спиралевидная воронка PDCA относительно иерархии преобразования отходов

У каждого побочного продукта производственного процесса будет своя персональная спираль развития согласно иерархии 5R, изменяющаяся

во времени, включающая описание цикла PDCA с соответствующими стоимостными затратами на преобразование отхода.

Заключение. PDCA является хорошим апробированным решением того, что любое принимаемое решение компании должно проходить несколько итераций. В решении проблемы отходов это будет являться основополагающим моментом, поскольку сфера повторного применения материалов только начинает формироваться и отсутствуют сведения о возможности переработки многих видов сырья. Проведение нескольких итераций будет необходимо для раскрытия потенциала отходов, что позволит осуществить их реализацию с наибольшими показателями для компании. Суть в том, что переработка в значительной степени зависит от разработки новых передовых технологий и подходов к переработке материалов (без потери качества), сбору и сортировке вторсырья.

Список использованной литературы:

1. Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

2. Филиппов В. В., Кадиров Н. Т. Обзор системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Европейского союза // Молодой ученый. 2015. №22. С. 91-94.

3. Мочалова Л. А. Развитие рынков вторичных минеральных ресурсов как важная предпосылка применения циркулярных моделей в сфере недропользования / Л. А. Мочалова, О. Г. Соколова // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов XIV международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 20-21 мая 2020 г.) включает статьи, посвященные различным теоретическим и практическим аспектам экологической безопасности. — Екатеринбург: УрФУ, 2020. — С. 37-43.

4. Гладышев Н. Г. Научные основы рециклинга в техноприродных кластерах обращения с отходами: автореферат на соискание ученой степени д-ра техн. наук по специальности 03.02.08 – «Экология». – Иваново. – 2013. – 32 с.

5. Задорожнюк, В. Ю. Повторное использование материальных ресурсов как основа ресурсосбережения на промышленных предприятиях / В. Ю. Задорожнюк // Инновационные процессы в социально-экономическом развитии : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск, 15 декабря 2016 г. / редкол.: В. М. Ковальчук (пред.) [и др.]. - Минск: РИВШ, 2016. - С. 48-52.

6. Колотырин К. П. Управление развитием эколого-экономических систем в сфере обращения с отходами потребления: автореферат на соискание ученой степени д-ра эконом. наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования)». – Саратов. – 2010. – 39 с.

7. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об отходах производства и потребления".

8. Кунаков Е.П. Применение новых подходов к циклу Деминга // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2022. Т. 20. №1. С. 61–70. <https://doi.org/10.18503/1995-2732-2022-20-1-61-70>.

9. Баркалов С.А., Миляева А.В. Управление отходами производства с точки зрения экономики замкнутого цикла // Проектное управление в строительстве. 2022. №1. С. 44-51.